

Este relatório apresenta os resultados de um diagnóstico da qualidade da energia elétrica realizada em uma instalação de uso coletivo, com base nos limites estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). A metodologia adotada incluiu o levantamento de dados reais de Fator de Potência (FP) e Distorção Harmônica Total (THD), coletados por meio de um analisador de energia de alta precisão e tratados no ambiente RStudio.

Com base nesses parâmetros, foram construídos indicadores que permitiram identificar setores e períodos operacionais críticos. Destacaram-se o pico solar (12h–15h) e o horário de ponta (18h–21h), ambos caracterizados por elevada incidência de FP classificado como “Crítico” ou “Inaceitável” e por níveis de THD próximos ou superiores aos limites normativos.

A análise evidenciou correlação significativa entre os baixos valores de FP e os picos de distorção harmônica, indicando a influência de cargas não lineares e de configurações inadequadas das fontes de energia.

Adicionalmente, foram aplicados algoritmos de aprendizado de máquina, como Random Forest e XGBoost, para a classificação do FP com base nas distorções harmônicas (THD). A modelagem preditiva demonstrou alto desempenho na identificação de padrões críticos de qualidade da energia, fornecendo uma base técnica sólida para decisões de intervenção e para o aprimoramento das estratégias de gestão energética.

Palavras-chave: Gestão da energia. ISO 50001. PRODIST. Indicador de desempenho energético. Eficiência energética. Consumo por setor.

Resumo

This report presents the results of a power quality diagnosis conducted in a collective-use facility, based on the limits established by Module 8 of the Brazilian electricity distribution standard (PRODIST). The adopted methodology included the collection of real data on Power Factor (PF) and Total Harmonic Distortion (THD), using a high-precision energy analyzer and subsequent processing in the RStudio environment.

Based on these parameters, performance indicators were developed to identify critical operational sectors and periods. The solar peak period (12:00–15:00) and the peak demand period (18:00–21:00) stood out, both characterized by a high incidence of PF classified as “Critical” or “Unacceptable” and by THD levels close to or above regulatory limits.

The analysis showed a significant correlation between low PF values and harmonic distortion peaks, indicating the influence of nonlinear loads and inadequate configurations of energy sources.

Additionally, machine learning algorithms such as Random Forest and XGBoost were applied to classify the PF based on harmonic distortions (THD). The predictive modeling demonstrated high performance in identifying critical power quality patterns, providing a solid technical basis for intervention decisions and for enhancing energy management strategies.

Keywords: Power quality. PRODIST. Power Factor. THD. Multiclass Classification. Machine Learning.

Lista de Figuras

1	Fator de Potência - Dia 1	9
2	Fator de Potência - Dia 2	9
3	Fator de Potência - Dia 3	10
4	Fator de Potência - Dia 4	10
5	Fator de Potência - Dia 5	11
6	Fator de Potência - Dia 6	11
7	Fator de Potência - Dia 7	12
8	THD - Dia 1	14
9	THD - Dia 2	15
10	THD - Dia 3	15
11	THD - Dia 4	15
12	THD - Dia 5	16
13	THD - Dia 6	16
14	THD - Dia 7	16
15	Mapa de Calor da THD - Fase A	17
16	Mapa de Calor da THD - Fase B	18
17	Mapa de Calor da THD - Fase C	18
18	Localização da instalação analisada – Clube de Engenharia de Goiás (CENG).	20
19	Fluxograma do sistema de gestão energética da instalação.	21
20	Comparação de desempenho entre os algoritmos: Acurácia e Kappa.	28

Lista de Tabelas

1	THD Médio por Fase (%)	14
2	Coefficiente de Correlação de Pearson entre FP e THD por fase	22
3	Coefficiente de Dispersão para FP e THD por fase	23
4	Matriz de Confusão — Random Forest	26
5	Matriz de Confusão — GBM	26
6	Matriz de Confusão — XGBoost	27
7	Matriz de Confusão — Rede Neural Artificial (RNA)	27

Lista de Abreviaturas

<i>EPE</i>	Empresa de Pesquisa Energética
<i>GEE</i>	Gases de Efeito Estufa
<i>MME</i>	Ministerio de Minas e Energia
<i>IBGE</i>	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
<i>IEA</i>	Agencia Internacional de Energia
<i>IEA</i>	<i>International Energy Agency</i>
<i>CO2</i>	Dioxido de Carbono
<i>CO2</i>	Gás Carbônico
<i>PNEf</i>	Plano Nacional de Eficiência Energética
<i>PROCEL</i>	Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
<i>NDC</i>	Contribuição Nacionalmente Determinada - é um plano que estabelece metas e compromissos nacionais para combater as mudanças climáticas
<i>PBE</i>	Programa Brasileiro de Etiquetagem
<i>MDIC</i>	Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comercio e Serviços
<i>Conpet</i>	Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural
<i>PEE</i>	Programa de Eficiência Energética
<i>BNDS</i>	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
<i>PDE</i>	Programa de Desenvolvimento Energético
<i>PDEf</i>	Plano Decenal de Eficiência Energética
<i>ABNT</i>	Associação Brasileira de Normas Técnicas
<i>NBR</i>	Normas Regulamentadoras Brasileira
<i>ISO</i>	Organização Internacional de Padronização
<i>TWh</i>	Terawatt-hora
<i>LED</i>	Light Emitting Diode
<i>UFSC</i>	Universidade Federal de Santa Maria - RS
<i>IFRN</i>	Instituto Federal do Rio Grande do Norte
<i>UNICAMP</i>	Universidade Estadual de Campinas
<i>ESCOs</i>	Empresas de Serviços de Conservação de Energia
<i>COP</i>	Conferência das Partes - cúpula climática da ONU
<i>PAR</i>	Plano de Aplicação de Recursos
<i>OEco</i>	Site Brasileiro voltado para Temas Ambientais
<i>SGE</i>	sistema de Gestão de Energia
<i>PRODIST</i>	Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

<i>ANEEL</i>	Agência Nacional de Energia Elétrica
<i>PDCA</i>	Planejar-fazer-verificar-Agir
<i>ONS</i>	Operador Nacional do Sistema Elétrico
<i>CENG</i>	Clube de Engenharia de Goiás
<i>RF</i>	Random Forest
<i>GBM</i>	Gradient Boosting Machine
<i>XGB</i>	Extreme Gradient Boosting
<i>RNA</i>	Rede Neural Artificial
<i>ROC</i>	Receiver Operating Characteristic
<i>AUC</i>	Área sob a Curva ROC
<i>KNN</i>	k-Nearest Neighbors
<i>SVM</i>	Support Vector Machine
<i>MCTI</i>	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

Lista de Símbolos

t	Tempo
FP	Fator de Potencia
THD	Distorção Harmônica Total
kWh	Quilowatt-hora
V	Tensão Elétrica
I	Corrente Elétrica
f	Frequência
L	Dimensão na direção x
H	Dimensão na direção y
ρ	Massa específica
μ	Viscosidade dinâmica
ν	Viscosidade cinemática
y_{hat}	Valor previsto pelo modelo
y	Valor real da variável resposta
n	Número de observações
TP	Verdadeiros Positivos
TN	Verdadeiros Negativos
FP	Falsos Positivos (nesse contexto, predição)
FN	Falsos Negativos
Acc	Acurácia do modelo
$kappa$	Coefficiente de Kappa (concordância)

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
CÂMPUS GOIÂNIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA, GESTÃO E
SUSTENTABILIDADE**

REGINA LUCIA DE DEUS

Auditoria da Qualidade da Energia em Instalações Híbridas: Um Estudo com Modelagem Preditiva de FP e THD

Relatório Técnico apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade.

Orientadora: Dra. Alana da Silva Magalhães

Coorientador: Dr. José Luis Domingos

Coorientador: Dr. Édipo Henrique Cremon

Coorientadora: Dra. Regina Célia Bueno da Fonseca

Goiânia
Julho de 2025

Sumário

Lista de Tabelas	3
1 Introdução	3
2 Fator de Potência – Resultados Gráficos	5
2.1 Visão Geral por Dia	5
2.2 Coleta de Dados	6
2.3 Tratamento dos Dados	6
2.4 Classificação do Fator de Potência (FP)	7
2.5 Visualização Gráfica do FP por Dia	8
2.6 Identificação dos Períodos Críticos	12
2.6.1 Pico Solar (12h–15h)	12
2.6.2 Horário de Ponta (18h–21h)	12
3 THD por Fase e Faixa Horária	13
3.1 THD Médio por Fase	13
3.2 Análise Gráfica por Dia	14
3.3 Avaliação de Conformidade com o PRODIST	17
3.4 Heatmaps de THD por Fase	17
3.5 Considerações Finais sobre THD	18
4 Metodologia	19

5	Relação entre Fator de Potência (FP) e Distorção Harmônica Total (THD)	22
5.1	Correlação Linear entre FP e THD	22
5.2	Variabilidade Relativa dos Dados	23
5.3	Fundamentos Técnicos da Relação $FP \times THD$	23
5.4	Impacto da THD nos Períodos Críticos	24
5.5	Análise Gráfica Integrada dos Parâmetros	24
5.6	Considerações Finais	24
6	Modelagem e Predição do Fator de Potência com Base no THD	25
6.1	Aplicação dos Modelos Supervisionados	25
6.2	Comparação Gráfica Entre os Modelos	28
6.3	Conclusão da Modelagem	28
7	Sugestões de Melhoria Técnica e Considerações Finais	29
7.1	Correção do Fator de Potência	29
7.2	Redução da Distorção Harmônica	29
7.3	Monitoramento Contínuo e Gestão Energética	30
7.4	Síntese das Ações Recomendadas	30
7.5	Considerações Finais	30
8	Lista de palavras-chave em português para o pacote <code>algorithm2e</code>	32
9	Script R – Modelagem Multiclasse da Qualidade de Energia	33
10	Planilhas de Dados Utilizadas	36
11	Detalhamento de Cálculos Adicionais	36
	Referências Bibliográficas	38
13	Lista de palavras-chave em português para o pacote <code>algorithm2e</code>	40

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os principais resultados obtidos a partir da análise dos dados de qualidade da energia elétrica coletados com o analisador Fluke 430-II. A investigação concentrou-se em parâmetros críticos como o Fator de Potência (FP) e a Distorção Harmônica Total (THD), avaliados ao longo de sete dias consecutivos, com destaque para os horários de pico de geração solar e de operação do gerador.

A busca por eficiência energética tornou-se uma das principais metas de organizações públicas e privadas nas últimas décadas, impulsionada por fatores ambientais, econômicos e operacionais. O uso racional da energia elétrica não apenas reduz custos, mas também contribui para a sustentabilidade e para o cumprimento de metas globais de descarbonização. Nesse contexto, a análise da qualidade da energia elétrica e do desempenho dos sistemas consumidores é essencial para identificar oportunidades de otimização e evitar desperdícios.

A instalação analisada é abastecida por três fontes distintas de energia: a rede da concessionária, um sistema de geração solar fotovoltaica e um grupo gerador a diesel. Essa configuração torna o sistema mais complexo e, ao mesmo tempo, mais suscetível a oscilações na qualidade da energia, especialmente nos períodos de transição entre as fontes. A energia solar predomina entre 07h e 17h, enquanto o gerador opera principalmente no horário de ponta (18h–21h). A alternância entre essas fontes impacta diretamente o fator de potência e a presença de harmônicos na rede, exigindo maior atenção para diagnóstico e correções.

A estrutura completa do sistema de gestão energética da instalação será detalhada no Capítulo ??, incluindo o fluxograma com as principais fontes de energia, variáveis monitoradas e indicadores analisados.

O Fator de Potência é um indicador crítico para a eficiência elétrica. Valores abaixo dos limites recomendados indicam a presença de energia reativa circulante no sistema, o que pode acarretar penalidades financeiras e aquecimento excessivo dos condutores. Por sua vez, a Distorção Harmônica Total (THD) mede o grau de deformação das formas de onda de tensão e corrente, sendo um dos principais causadores de falhas em equipamentos eletrônicos sensíveis. A combinação de baixo FP com altos níveis de THD representa um cenário de baixa eficiência energética e elevado risco operacional.

Durante a análise, foram identificados os períodos com maior ocorrência de FP e THD fora dos padrões estabelecidos, correlacionando esses desvios às condições de operação das fontes de energia. Foram gerados gráficos diários ilustrando o comportamento dos parâmetros ao longo do tempo, bem como cálculos do THD médio por fase e por faixa horária, de acordo com os critérios do Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada em três etapas principais: medição, tratamento dos dados e análise gráfica e estatística.

1. Medição: A coleta dos dados foi realizada com o analisador de energia Fluke 430-II, configurado para registrar as grandezas elétricas em intervalos de um minuto. O ponto de medição foi o quadro geral da instalação, no ponto de acoplamento comum (PAC), abrangendo todas as fontes de alimentação (concessionária, solar e gerador).

2. Tratamento dos dados: Os registros foram exportados em formato compatível com planilhas eletrônicas e tratados no ambiente RStudio. As etapas envolveram limpeza de registros incompletos, organização por dia e faixa horária e classificação do FP conforme os critérios do PRODIST (Módulo 8).

3. Análise gráfica e estatística: Foram gerados gráficos diários do Fator de Potência, visualizações do THD por faixa horária e comparativos entre os períodos mais críticos (pico solar e horário de ponta). Também foram aplicados agrupamentos por fase e por tipo de fonte para melhor compreensão dos impactos operacionais.

Todos os resultados foram documentados utilizando pacotes estatísticos do R, como `tidyverse`, `ggplot2` e `openxlsx`.

Este relatório está organizado de forma sequencial, apresentando desde os dados coletados até as análises gráficas, estatísticas e as recomendações finais. A estrutura metodológica seguiu os seguintes passos:

- 1. Coleta de Dados:** Registro das grandezas elétricas ao longo de sete dias consecutivos de medição.
 - **Tratamento dos Dados:** Importação e organização dos dados no RStudio, com segmentação por faixa horária, dia e classificação por nível de FP.
 - **Classificação do Fator de Potência (FP):** Categorização dos dados de FP segundo os critérios estabelecidos pelo PRODIST, com classificação em Excelente, Aceitável, Crítico e Inaceitável.

2. **Fator de Potência – Visualização Gráfica:** Geração de gráficos por dia e horário, destacando padrões de comportamento e períodos de pior desempenho energético.
3. **Cálculo e Análise do THD:** Estimativa do valor médio de distorção harmônica por fase e por horário, considerando os limites normativos.
4. **Relação entre FP e THD:** Sobreposição dos dados para avaliar correlações entre baixos fatores de potência e níveis elevados de distorção harmônica.
5. **Representação da Distorção Harmônica:** Inclusão de um gráfico técnico ilustrando a sobreposição de harmônicos sobre a onda senoidal, evidenciando visualmente a deformação da tensão.
6. **Recomendações Técnicas:** Propostas de melhorias baseadas nos resultados obtidos, com foco em correção do FP, mitigação das distorções e aumento da eficiência operacional.
7. **Conclusões Técnicas:** Consolidação dos principais achados, com direcionamento para ações de gestão energética contínua.

Além disso, para aprofundar a compreensão dos dados, foram aplicadas análises estatísticas (correlação e dispersão) e algoritmos de aprendizado de máquina para a classificação dos padrões de fator de potência com base nas distorções harmônicas. Os resultados da modelagem preditiva são apresentados nos capítulos seguintes.

2 FATOR DE POTÊNCIA – RESULTADOS GRÁFICOS

2.1 Visão Geral por Dia

Os gráficos apresentados a seguir mostram o comportamento do Fator de Potência (FP) ao longo dos dias monitorados, com divisão por faixa horária. A classificação das medições foi realizada segundo os critérios estabelecidos no Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), regulamentado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022).

As faixas de horário foram organizadas para destacar os principais períodos operacionais da instalação, com especial atenção aos horários de pico de geração

solar (12h–15h) e ao horário de ponta de demanda (18h–21h), conforme detalhado nos capítulos seguintes.

2.2 Coleta de Dados

A etapa de coleta de dados foi realizada por meio da instrumentação com o analisador de energia Fluke 430-II, amplamente reconhecido por sua precisão e confiabilidade na análise da qualidade de energia elétrica (Fluke Corporation, 2023). O equipamento foi configurado para efetuar registros minuto a minuto, abrangendo diversas grandezas elétricas, como tensão, corrente, fator de potência (FP), distorções harmônicas (THD) e frequência.

O ponto de medição foi o quadro geral de entrada de energia da instalação, localizado no ponto de acoplamento comum (PAC), abrangendo todas as fontes de alimentação disponíveis: concessionária, sistema solar fotovoltaico e grupo gerador a diesel. Essa configuração foi fundamental para capturar a influência de cada fonte no perfil da qualidade de energia.

O início das medições ocorreu no dia **17 de outubro de 2024, às 11:13:04**, com registros contínuos durante 24 horas por dia, sem interrupções. O encerramento da campanha de medição ocorreu no dia **23 de outubro de 2024, às 10:54:31**, totalizando aproximadamente sete dias completos de dados. O intervalo de amostragem de um minuto garantiu um nível de detalhamento suficiente para análises estatísticas, temporais e preditivas, possibilitando a identificação de variações de curto prazo, distorções momentâneas e tendências operacionais.

Todos os dados coletados foram posteriormente exportados em formato compatível com planilhas eletrônicas e softwares de análise, assegurando rastreabilidade e padronização para o tratamento e processamento subsequente no ambiente RStudio (R Core Team, 2024).

2.3 Tratamento dos Dados

A etapa de tratamento dos dados teve como objetivo preparar as informações registradas pelo analisador Fluke 430-II para posterior análise gráfica, estatística e aplicação dos algoritmos de modelagem preditiva.

Os arquivos exportados do equipamento foram inicialmente convertidos para formatos compatíveis com o ambiente RStudio, onde foram conduzidos os processos

de limpeza, organização e estruturação dos dados. As etapas incluíram a remoção de registros incompletos ou inconsistentes, assegurando a confiabilidade dos resultados.

Em seguida, os dados foram segmentados por faixas horárias padronizadas (06h–09h, 09h–12h, 12h–15h, 15h–18h e 18h–21h), permitindo a análise temporal do comportamento do Fator de Potência (FP) e da Distorção Harmônica Total (THD). Também foram realizados agrupamentos por dia da semana, viabilizando a identificação de padrões recorrentes e a comparação entre os dias monitorados.

Adicionalmente, os dados foram classificados em faixas de desempenho baseadas nos critérios técnicos estabelecidos pelo PRODIST (Módulo 8), categorizando o FP nas classes *Excelente*, *Aceitável*, *Crítico* e *Inaceitável*. Essa classificação prévia foi fundamental para a geração de representações visuais precisas e para o embasamento das análises estatísticas e da modelagem preditiva apresentadas nos capítulos seguintes.

2.4 Classificação do Fator de Potência (FP)

A classificação do Fator de Potência (FP) foi realizada com base nos critérios estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022).

De acordo com essa norma, o fator de potência ideal deve situar-se entre 0,92 e 1,00, tanto no regime indutivo quanto capacitivo. Valores fora dessa faixa podem acarretar penalidades no faturamento e indicar ineficiência no uso da energia elétrica.

Faixas de Desempenho

- **Excelente:** FP entre 0,98 e 1,00 — dentro dos padrões ideais, com mínima presença de energia reativa.
- **Aceitável:** FP entre 0,92 e 0,98 — dentro do limite regulatório, mas com margem de atenção.
- **Crítico:** FP entre 0,70 e 0,92 — abaixo do recomendado, podendo implicar em perdas elétricas e cobranças adicionais.
- **Inaceitável:** FP inferior a 0,70 — condição severa de baixa eficiência energética e provável presença excessiva de cargas indutivas ou capacitivas.

Legenda Utilizada nos Gráficos

- Verde: Excelente
- Azul: Aceitável
- Laranja: Crítico
- Vermelho: Inaceitável

2.5 Visualização Gráfica do FP por Dia

Com base nos dados classificados, foram gerados gráficos individuais para cada um dos sete dias de medição, representando a variação do Fator de Potência (FP) ao longo das 24 horas. Cada ponto nos gráficos corresponde a uma medição realizada minuto a minuto, com as faixas de classificação indicadas por diferentes cores, conforme descrito anteriormente.

Esses gráficos permitiram identificar padrões diários de desempenho energético, variações entre os dias da semana e horários com maior ocorrência de FP fora dos padrões normativos estabelecidos pelo PRODIST. As representações visuais foram organizadas em ordem cronológica, facilitando a análise comparativa entre os dias.

Nos períodos em que o FP se manteve dentro da faixa considerada *Excelente* (0,98 a 1,00), observou-se maior estabilidade operacional e menor presença de energia reativa. Por outro lado, nos horários com predominância das faixas *Crítico* ou *Inaceitável*, foram identificadas correlações com a transição entre as fontes de energia (solar, concessionária e gerador), especialmente durante o horário de ponta e o pico de geração solar.

Além disso, observou-se que os piores desempenhos de FP coincidiram com dois intervalos críticos: o pico solar (12h–15h) e o horário de ponta de carga (18h–21h). Durante esses períodos, as curvas apresentaram concentrações significativas de medições classificadas como *Crítico* e *Inaceitável*, especialmente nas fases A e C.

Essa evidência visual reforça a hipótese de que o comportamento do FP está diretamente relacionado às características operacionais das fontes de energia utilizadas, como a atuação dos inversores solares e a operação isolada do gerador. A análise gráfica, portanto, não apenas confirma os dados estatísticos, mas também fornece subsídios técnicos para o diagnóstico e a tomada de decisão no contexto da gestão da qualidade da energia.

Figura 1 – Fator de Potência - Dia 1

Figura 2 – Fator de Potência - Dia 2

Figura 3 – Fator de Potência - Dia 3

Figura 4 – Fator de Potência - Dia 4

Figura 5 – Fator de Potência - Dia 5

Figura 6 – Fator de Potência - Dia 6

Figura 7 – *Fator de Potência - Dia 7*

2.6 Identificação dos Períodos Críticos

A partir da análise gráfica dos dados e da classificação do Fator de Potência (FP) ao longo dos sete dias de medição, foi possível identificar dois períodos recorrentes com maior incidência de valores classificados como *Crítico* e *Inaceitável*: o horário de pico solar (12h–15h) e o horário de ponta (18h–21h).

2.6.1 Pico Solar (12h–15h)

Durante o intervalo de 12h às 15h, o sistema operou predominantemente com a geração solar fotovoltaica, que atingiu sua máxima produção. Nesse período, observou-se uma queda significativa no FP, com grande número de registros nas faixas *Crítico* e *Inaceitável*. Esse comportamento pode ser atribuído à natureza das cargas conectadas, ao excesso de potência reativa associada aos inversores solares e à ausência de compensação capacitiva adequada.

2.6.2 Horário de Ponta (18h–21h)

No período noturno entre 18h e 21h, o fornecimento de energia passou a ser feito majoritariamente pelo grupo gerador a diesel. Assim como no pico solar, também foi verificada uma elevada ocorrência de FP em faixas críticas. O comportamento da curva sugere defasagem entre tensão e corrente associada à operação do gerador, além da influência de cargas não lineares conectadas à rede.

Considerando esses dois intervalos críticos, constatou-se que aproximadamente 40% das medições realizadas nestes períodos se enquadraram na faixa *Crítico* e cerca de 30% na faixa *Inaceitável*. A análise detalhada desses momentos fornece subsídios essenciais para futuras intervenções corretivas no sistema, visando à melhoria da eficiência energética e ao atendimento aos requisitos do PRODIST.

3 THD POR FASE E FAIXA HORÁRIA

A Distorção Harmônica Total (THD) representa o desvio da forma de onda elétrica em relação à sua componente fundamental senoidal. Esse desvio é causado pela presença de harmônicos — frequências múltiplas da frequência fundamental — que se somam à onda original e podem comprometer o desempenho de equipamentos, causar sobreaquecimento, falhas em sistemas eletrônicos e perdas energéticas (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022).

Com base nos dados obtidos pelo analisador Fluke 430-II (Fluke Corporation, 2023), foi calculado o valor médio de THD para cada fase (A, B e C), segmentado por faixas horárias de três em três horas. Esse agrupamento permitiu analisar a evolução da distorção harmônica ao longo do dia e comparar o desempenho entre as fases.

3.1 THD Médio por Fase

A Tabela 1 apresenta os valores médios de distorção harmônica de tensão por faixa horária:

Tabela 1 – THD Médio por Fase (%)

Faixa Horária	Fase A	Fase B	Fase C
06h–09h	2,5	2,3	2,6
09h–12h	3,1	3,0	3,3
12h–15h	4,8	4,6	4,9
15h–18h	4,2	4,0	4,5
18h–21h	5,6	5,4	5,8

Os valores médios apresentados foram obtidos a partir de cálculos estatísticos realizados no ambiente R (R Core Team, 2024), evidenciando a elevação da distorção harmônica nos horários com maior demanda ou com operação de fontes mais sujeitas a interferências harmônicas, como inversores solares e geradores.

3.2 Análise Gráfica por Dia

A seguir, são apresentados os gráficos diários de THD, organizados por fase, que ilustram o comportamento da distorção ao longo do período monitorado. Cada gráfico refere-se a um dos sete dias de medição.

Figura 8 – THD - Dia 1

Figura 9 – THD - Dia 2

Figura 10 – THD - Dia 3

Figura 11 – THD - Dia 4

Figura 12 – THD - Dia 5

Figura 13 – THD - Dia 6

Figura 14 – THD - Dia 7

Figura 16 – *Mapa de Calor da THD - Fase B*

Figura 17 – *Mapa de Calor da THD - Fase C*

3.5 Considerações Finais sobre THD

A análise dos dados reforça a importância do monitoramento contínuo da qualidade da energia elétrica, especialmente em instalações com múltiplas fontes. A distorção harmônica, quando não tratada, compromete o desempenho global do sistema e pode levar a penalidades contratuais e prejuízos operacionais.

Diante disso, recomenda-se a implantação de ações corretivas com base nos pontos de maior distorção identificados, incluindo a instalação de filtros harmônicos, ajustes na operação das fontes e revisão das cargas não lineares conectadas ao sistema.

Adicionalmente, os valores de THD por fase foram utilizados como variáveis preditoras nos algoritmos de classificação supervisionada aplicados posteriormente neste trabalho. As análises estatísticas (correlação e dispersão) e a modelagem preditiva, incluindo Random Forest, GBM, XGBoost e RNA, estão detalhadas nos capítulos seguintes.

ok

4 METODOLOGIA

Introdução

A metodologia adotada neste capítulo visa descrever de forma detalhada todas as etapas técnicas, operacionais e computacionais utilizadas para a construção de um modelo preditivo baseado em algoritmos de aprendizado supervisionado, com o objetivo de classificar o Fator de Potência (FP) a partir da Distorção Harmônica Total (THD) por fase, em um sistema elétrico híbrido real.

A abordagem metodológica foi fundamentada nos princípios da NBR ISO 50001:2018, que orienta a gestão sistemática da energia, e nas boas práticas descritas na literatura científica e técnica sobre qualidade da energia elétrica (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018; Mendes, Ribeiro e Oliveira, 2015).

A escolha por uma abordagem preditiva justifica-se pela complexidade dos fenômenos envolvidos na degradação do fator de potência em sistemas que operam com múltiplas fontes de alimentação — concessionária, energia solar fotovoltaica e gerador a combustão. Tais sistemas apresentam padrões de comportamento variáveis ao longo do tempo, influenciados por fatores como a irradiância solar, a curva de carga da instalação e a topologia da rede elétrica interna. Nesse contexto, o uso de técnicas estatísticas tradicionais mostra-se limitado, exigindo soluções mais robustas capazes de lidar com não linearidades e padrões ocultos nos dados.

A primeira etapa da metodologia consistiu na coleta de dados reais por meio de um analisador de energia Fluke 430-II, equipamento amplamente utilizado em estudos de qualidade de energia por sua capacidade de registrar grandezas elétricas com elevada resolução temporal. As medições foram realizadas no ponto de acoplamento comum (PAC) da instalação, de modo a captar a totalidade das contribuições das três fontes. Os dados foram registrados em intervalos de um

minuto, ao longo de um período de sete dias consecutivos, garantindo uma amostra representativa do comportamento energético da instalação.

Em seguida, os dados foram tratados no ambiente RStudio, com a utilização de pacotes específicos para análise de dados e modelagem estatística, como `dplyr`, `caret`, `randomForest`, `gbm`, `xgboost` e `nnet`. As etapas de tratamento incluíram a limpeza de registros incompletos, a normalização das variáveis e a categorização do Fator de Potência com base nos critérios técnicos estabelecidos.

Caracterização da Instalação

A instalação analisada corresponde ao Clube de Engenharia de Goiás (CENG), localizado em Goiânia-GO. Trata-se de uma infraestrutura de uso coletivo, composta por diversas áreas funcionais, como administração, quadras esportivas, piscinas e espaços de convivência.

A Figura 18 apresenta a localização física da instalação.

Figura 18 – *Localização da instalação analisada – Clube de Engenharia de Goiás (CENG).*

Fluxo Energético da Instalação

A Figura 19 apresenta o fluxograma representativo do sistema de gestão energética da instalação. O diagrama destaca as principais fontes de energia (conces-

sionária, sistema solar fotovoltaico e grupo gerador a diesel), além das variáveis monitoradas e dos principais indicadores avaliados.

Figura 19 – Fluxograma do sistema de gestão energética da instalação.

Critérios Técnicos de Qualidade – PRODIST

Para possibilitar a análise integrada entre o Fator de Potência (FP) e a Distorção Harmônica Total (THD), foram considerados os critérios de qualidade estabelecidos no Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022).

O PRODIST define limites operacionais para os parâmetros de qualidade da energia, incluindo os níveis aceitáveis de distorções harmônicas e o valor mínimo recomendado para o fator de potência.

Conforme o documento, o FP deve manter-se superior a 0,92 para consumidores em baixa tensão e entre 0,92 e 0,98 para média tensão, sendo penalizadas as faixas críticas abaixo desses limites. Já o THD de tensão, por fase, deve respeitar limites máximos de 5%, conforme a tensão nominal e o tipo de conexão.

Estes parâmetros foram utilizados como base para a categorização e classificação dos dados analisados nos capítulos seguintes. A inclusão desses limites é fundamental para transformar a análise gráfica em uma avaliação técnica embasada, permitindo a construção de modelos de classificação e a proposição de intervenções para a melhoria

da qualidade da energia elétrica.

5 RELAÇÃO ENTRE FATOR DE POTÊNCIA (FP) E DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)

A relação entre o Fator de Potência (FP) e a Distorção Harmônica Total (THD) foi analisada com o objetivo de investigar a correlação entre esses dois parâmetros críticos da qualidade da energia elétrica.

Foram aplicadas análises estatísticas de correlação de Pearson e calculado o coeficiente de dispersão (variabilidade relativa), a fim de quantificar a força da relação entre o FP e o THD em cada fase (A, B e C) e avaliar a consistência dos dados coletados.

5.1 Correlação Linear entre FP e THD

A Tabela 2 apresenta os valores dos coeficientes de correlação de Pearson entre o FP e a THD por fase.

Tabela 2 – *Coefficiente de Correlação de Pearson entre FP e THD por fase*

Fase	Coefficiente (r)	Nível de Significância (p-valor)
Fase A	-0,62	< 0,001
Fase B	-0,58	< 0,001
Fase C	-0,60	< 0,001

Os resultados indicam uma correlação negativa moderada entre o FP e a THD em todas as fases, sugerindo que o aumento da distorção harmônica está associado à redução do fator de potência.

5.2 Variabilidade Relativa dos Dados

O coeficiente de dispersão foi calculado para o FP e para o THD em cada fase, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Coeficiente de Dispersão para FP e THD por fase

Fase	Dispersão FP (%)	Dispersão THD (%)
Fase A	18,2	22,5
Fase B	17,8	21,9
Fase C	19,1	23,3

Os resultados evidenciam alta variabilidade para ambos os parâmetros, reforçando a necessidade de utilizar modelos preditivos capazes de lidar com dados com grande dispersão.

5.3 Fundamentos Técnicos da Relação FP × THD

A relação entre o Fator de Potência e a Distorção Harmônica Total é complexa e afeta diretamente a eficiência energética dos sistemas elétricos. O FP total pode ser decomposto em duas componentes principais:

- **FP de Deslocamento (DPF):** Relacionado à defasagem angular entre tensão e corrente.
- **FP de Distorção:** Relacionado à presença de harmônicos na forma de onda da corrente elétrica.

A combinação desses dois fatores define o **FP real**, conforme a Equação 5-1:

$$FP_{\text{real}} = DPF \times \frac{1}{\sqrt{1 + THD_i^2}} \quad (5-1)$$

Onde:

- FP_{real} = Fator de Potência total;
- DPF = Fator de Potência de deslocamento;

- THD_i = Índice de Distorção Harmônica de corrente.

Essa relação matemática demonstra que, mesmo em sistemas com bom DPF, altos níveis de distorção harmônica podem degradar significativamente o FP total.

5.4 Impacto da THD nos Períodos Críticos

Durante os períodos críticos identificados (12h–15h e 18h–21h), os dados mostraram uma correlação significativa entre baixos valores de FP e picos de THD. Essa associação confirma que a baixa qualidade da energia não é causada apenas pela defasagem entre tensão e corrente, mas também pela elevação da distorção harmônica, originada por cargas não lineares e fontes com controle eletrônico (Mendes, Ribeiro e Oliveira, 2015).

5.5 Análise Gráfica Integrada dos Parâmetros

A análise gráfica ao longo dos sete dias monitorados revelou que:

- O **pico solar** (12h–15h) apresentou elevações no THD médio, especialmente nas fases AN e CN, coincidindo com quedas no FP.
- O **horário de ponta** (18h–21h), alimentado pelo gerador, também apresentou degradação simultânea do FP e aumento do THD.

Esses padrões reforçam a necessidade de análise conjunta desses indicadores para um diagnóstico energético preciso (IEEE Standards Association, 2014; Mendes, Ribeiro e Oliveira, 2015).

5.6 Considerações Finais

A integração entre o Fator de Potência e a Distorção Harmônica Total revelou-se essencial para um diagnóstico energético mais robusto. A correlação estatística e a análise de dispersão confirmam que o aumento do THD está diretamente associado à queda do FP.

Essa evidência técnica justifica a aplicação de algoritmos de classificação multi-classe, explorados no próximo capítulo, com o objetivo de prever as condições críticas de FP com base nos níveis de distorção harmônica.

Os resultados desta análise sustentam a recomendação de implementar soluções de correção simultânea para FP e THD, visando melhorar a eficiência e a qualidade da energia elétrica fornecida ao sistema consumidor.

A relação entre o Fator de Potência (FP) e a Distorção Harmônica Total (THD) foi analisada com o objetivo de investigar a correlação entre esses dois parâmetros críticos da qualidade da energia elétrica.

Para isso, foram aplicadas análises estatísticas de correlação linear de Pearson, visando quantificar a força e a direção da relação entre o FP e os níveis de THD em cada fase (A, B e C). Além disso, foi calculado o coeficiente de dispersão (também conhecido como coeficiente de variação), permitindo avaliar a variabilidade relativa dos dados ao longo dos períodos analisados.

6 MODELAGEM E PREDIÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA COM BASE NO THD

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos e resultados da aplicação de quatro algoritmos de aprendizado supervisionado para a classificação do Fator de Potência (FP) com base nas distorções harmônicas de tensão (THD) por fase: **Random Forest**, **GBM**, **XGBoost** e **Rede Neural Artificial (RNA)**.

6.1 Aplicação dos Modelos Supervisionados

Todos os modelos utilizaram como variáveis explicativas os valores de `THD_A`, `THD_B` e `THD_C`, enquanto a variável-alvo foi a `FP_Class`, categorizada segundo os critérios do PRODIST (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022). O processamento e a modelagem foram realizados no ambiente RStudio (R Core Team, 2024), utilizando bibliotecas específicas para machine learning.

Para garantir reprodutibilidade dos resultados, foi adotada a configuração de semente fixa com `set.seed(123)` em todos os algoritmos.

Random Forest (RF)

O algoritmo Random Forest, proposto por Breiman (??), foi escolhido por sua robustez na manipulação de dados com múltiplas classes e sua capacidade de lidar com variáveis não lineares. O modelo apresentou uma acurácia global de **87,87%** e um índice Kappa de **0,7582**, indicando boa concordância entre as classes reais e previstas.

Tabela 4 – *Matriz de Confusão — Random Forest*

Previsão \ Real	Aceitável	Crítico	Excelente	Inaceitável
Aceitável	388	167	3	0
Crítico	295	3069	4	108
Excelente	1	1	5	0
Inaceitável	0	40	0	1021

Gradient Boosting Machine (GBM)

O Gradient Boosting Machine (GBM), técnica descrita por Kuhn e Johnson (Kuhn e Johnson, 2013), foi treinado com os mesmos parâmetros e divisão de dados. O GBM alcançou uma acurácia de **87,18%** e um Kappa de **0,7434**, com desempenho robusto nas classes de maior representatividade.

Tabela 5 – *Matriz de Confusão — GBM*

Previsão \ Real	Aceitável	Crítico	Excelente	Inaceitável
Aceitável	368	164	2	0
Crítico	315	3062	5	116
Excelente	1	2	5	0
Inaceitável	0	49	0	1013

Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

O XGBoost, proposto por Chen e Guestrin (Chen e Guestrin, 2016), obteve uma acurácia de **86,26%** e um Kappa de **0,7256**, mantendo desempenho competitivo mesmo em cenários de maior complexidade de classificação.

Tabela 6 – *Matriz de Confusão — XGBoost*

Previsão \ Real	Aceitável	Crítico	Excelente	Inaceitável
Aceitável	373	206	6	0
Crítico	311	3036	5	138
Excelente	0	0	1	0
Inaceitável	0	35	0	991

Rede Neural Artificial (RNA)

A RNA foi construída com base na arquitetura proposta por Haykin (Haykin, 2001), utilizando uma camada oculta com cinco neurônios. A rede foi treinada e validada em conjunto com os demais modelos. Os resultados demonstraram uma acurácia de **85,81%** e Kappa de **0,7143**.

Tabela 7 – *Matriz de Confusão — Rede Neural Artificial (RNA)*

Previsão \ Real	Aceitável	Crítico	Excelente	Inaceitável
Aceitável	340	186	7	1
Crítico	344	3047	4	135
Excelente	0	0	1	3
Inaceitável	0	44	0	990

6.2 Comparação Gráfica Entre os Modelos

A Figura 20 apresenta a comparação de desempenho dos algoritmos em termos de Acurácia e Kappa.

Figura 20 – *Comparação de desempenho entre os algoritmos: Acurácia e Kappa.*

6.3 Conclusão da Modelagem

Os resultados demonstraram que todos os modelos apresentaram desempenhos satisfatórios na tarefa de classificação multiclasse do Fator de Potência com base nas distorções harmônicas de tensão por fase.

O Random Forest destacou-se como o modelo mais equilibrado, combinando boa acurácia e elevado índice Kappa, corroborando achados prévios da literatura (Kuhn e Johnson, 2013).

A eliminação das métricas de área sob a curva (AUC) e curvas ROC foi necessária devido ao caráter multiclasse do problema, seguindo recomendações de práticas estatísticas para classificação com múltiplas categorias (Kuhn e Johnson, 2013).

Essa abordagem demonstra a viabilidade de aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina na gestão energética e no diagnóstico de qualidade da energia, em conformidade com as normas de desempenho estabelecidas pelo PRODIST (Agência

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022) e pela literatura técnica de qualidade de energia (Mendes, Ribeiro e Oliveira, 2015).

7 SUGESTÕES DE MELHORIA TÉCNICA E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise dos dados coletados, nos gráficos de desempenho e nas observações sobre a relação entre o Fator de Potência (FP) e a Distorção Harmônica Total (THD), foram elaboradas sugestões técnicas para otimização do sistema elétrico monitorado. As recomendações a seguir visam corrigir os problemas identificados, melhorar a eficiência energética e garantir a conformidade com os padrões estabelecidos pelo PRODIST (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 2022).

7.1 Correção do Fator de Potência

- Instalar bancos de capacitores automáticos nas cargas com maior consumo reativo, especialmente nos horários de ponta (18h–21h), onde foi observada maior incidência de registros classificados como “Crítico” e “Inaceitável” em relação ao FP.
- Implementar um sistema de correção com regulagem dinâmica, capaz de ajustar a compensação reativa em tempo real, acompanhando as variações de carga.
- Dimensionar adequadamente a potência dos capacitores, com base no histórico de consumo reativo e no perfil de carga da instalação.

7.2 Redução da Distorção Harmônica

- Avaliar a necessidade de instalação de filtros de harmônicos (passivos ou ativos), principalmente nas fases com níveis críticos de distorção, conforme indicado nas análises de THD.
- Substituir ou reconfigurar cargas não lineares que apresentem elevado conteúdo harmônico, como inversores solares mal ajustados, fontes chaveadas e acionamentos eletrônicos de motores.

- Realizar análise espectral detalhada e comissionamento técnico para mapear as principais fontes de distorção harmônica, conforme metodologia descrita em Mendes et al. (Mendes, Ribeiro e Oliveira, 2015).

7.3 Monitoramento Contínuo e Gestão Energética

- Implantar um Sistema de Gestão de Energia (SGE), conforme orientações da NBR ISO 50001:2018 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2018), com monitoramento remoto dos principais parâmetros elétricos e geração de relatórios automáticos.
- Integrar alarmes de notificação para desvios críticos de FP e THD, permitindo ações corretivas imediatas.
- Estabelecer Indicadores de Desempenho Energético (IDE) por faixa horária, setor e fonte de alimentação (concessionária, solar e gerador).

7.4 Síntese das Ações Recomendadas

- Instalação de bancos de capacitores automáticos para correção do FP.
- Implantação de filtros harmônicos nos pontos com THD elevado.
- Ajustes na operação das fontes de energia, priorizando a solar até o limite permitido pelo fator de potência.
- Implantação de sistema de monitoramento contínuo com alarmes.
- Capacitação técnica da equipe responsável pela operação do sistema elétrico.

7.5 Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo analisar e diagnosticar a qualidade da energia elétrica em uma instalação com sistema híbrido de alimentação — composto por rede concessionária, sistema fotovoltaico e grupo gerador a diesel — com ênfase na avaliação do Fator de Potência (FP) e da Distorção Harmônica Total (THD). A partir dos dados obtidos por meio de medições com o analisador Fluke 430-II (Fluke Corporation, 2023) e tratados no ambiente RStudio (R Core Team, 2024), foi possível identificar padrões de desempenho energético ao longo de sete dias de monitoramento contínuo.

A análise gráfica e estatística revelou dois períodos críticos recorrentes: o horário de pico solar (12h–15h), associado à máxima geração fotovoltaica, e o horário de ponta (18h–21h), com fornecimento predominante do grupo gerador. Em ambos os casos, observou-se elevada incidência de FP nas faixas classificadas como “Crítico” e “Inaceitável”, além de níveis significativos de distorção harmônica.

A associação entre FP e THD permitiu identificar as principais causas dos desvios observados, como ausência de compensação reativa, configuração inadequada dos inversores solares e presença de cargas não lineares. Os resultados obtidos forneceram subsídios técnicos importantes para a proposição de ações corretivas direcionadas.

A metodologia adotada mostrou-se eficaz para o diagnóstico energético da instalação, combinando medições instrumentais com tratamento estatístico e visualização gráfica dos dados. A utilização de algoritmos de aprendizado de máquina, como Random Forest, GBM, XGBoost e RNA, permitiu ampliar a capacidade preditiva, reforçando a importância da inteligência computacional na gestão da qualidade da energia.

Por fim, destaca-se a relevância do monitoramento contínuo e da análise integrada de múltiplos indicadores como ferramentas estratégicas para a gestão energética. Trabalhos futuros poderão incluir a avaliação de custos associados à baixa eficiência, o impacto ambiental decorrente das perdas elétricas e o desenvolvimento de modelos preditivos baseados em séries temporais, com foco na prevenção de eventos críticos.

8 LISTA DE PALAVRAS-CHAVE EM PORTUGUÊS PARA O PACOTE ALGORITHM2E

`\Entrada{Entrada}`
`\Saida{Saída}`
`\Dados{Dados}`
`\Resultado{Resultado}`
`\Ate`
`\KwRetorna{[valor]}`
`\Retorna{[valor]}`
`\Iniciob{bloco interior}`
`\eSe{condição}{bloco então}{bloco senão}`
`\Se{condição}{bloco então}`
`\uSe{condição}{bloco então sem término}`
`\lSe{condição}{linha de texto do então}`
`\Senao{bloco senão}`
`\uSenao{bloco senão sem senão}`
`\lSenao{linha de texto do senão}`
`\SenaoSe{condição}{bloco senãose}`
`\uSenaoSe{condição}{bloco senãose sem término}`
`\lSenaoSe{condição}{linha de texto do senãose}`
`\Selec{condição}{bloco da seleção}`
`\Caso{um caso}{bloco do caso}`
`\uCaso{um caso}{bloco do caso sem término}`
`\lCaso{um caso}{linha do caso}`
`\Outro{bloco caso contrário}`
`\lOutro{linha do caso contrário}`
`\Para{condição}{texto do laço de repetição}`
`\lPara{condição}{linha do laço de repetição}`
`\ParaPar{condição}{texto do laço de repetição}`
`\lParaPar{condição}{linha do laço de repetição}`
`\ParaCada{condição}{texto do laço de repetição}`
`\lParaCada{condição}{linha do laço de repetição}`
`\ParaTodo{condição}{texto do laço de repetição}`
`\lParaTodo{condição}{linha do laço de repetição}`
`\Enqto{stop condição}{texto do laço de repetição}`
`\lEnqto{stop condição}{texto do laço de repetição}`
`\Repita{stop condição}{texto do laço de repetição}`
`\lRepita{stop condição}{linha do laço de repetição}`

9 SCRIPT R – MODELAGEM MULTICLASSE DA QUALIDADE DE ENERGIA

```
# Trecho representativo do script R
# (Inserir aqui o script completo que o usuário já possui)

# =====
# SCRIPT R - Modelagem Multiclasse da Qualidade de Energia
# Relatório 1 - Modelagem Final Corrigida
# Autor: Regina Lucia de Deus
# Base de Dados: dados_fp_thd_limpo_corrigido.xlsx
# Caminho: RELATORIO_1 / 5_planilhas
# =====

# 1. Carregar Pacotes Necessários
library(readxl)
library(dplyr)
library(caret)
library(randomForest)
library(gbm)
library(xgboost)
library(nnet)
library(tidyr)
library(ggplot2)

set.seed(123) # Reprodutibilidade geral

# 2. Importar os Dados
caminho <- "C:/Users/Regina de Deus/Documents/CURSOS/IFG - MESTRADO PROFISSIONAL
dados <- read_excel(paste0(caminho, "dados_fp_thd_limpo_corrigido.xlsx"))

# 3. Ajuste dos Dados
dados <- dados %>%
  mutate(FP_Class = as.factor(FP_Class))

# 4. Dividir Dados em Treinamento e Teste
set.seed(123)
splitIndex <- createDataPartition(dados$FP_Class, p = 0.7, list = FALSE)
trainData <- dados[splitIndex, ]
testData <- dados[-splitIndex, ]
```

```

# =====
# 5. RANDOM FOREST
# =====
set.seed(123)
modelo_rf <- randomForest(FP_Class ~ THD_A + THD_B + THD_C, data = trainData)
pred_rf <- predict(modelo_rf, newdata = testData)
pred_rf <- factor(pred_rf, levels = levels(testData$FP_Class))
conf_rf <- confusionMatrix(pred_rf, testData$FP_Class)

# =====
# 6. GBM (Com caret::train para evitar bug)
# =====
set.seed(123)
modelo_gbm <- train(FP_Class ~ THD_A + THD_B + THD_C,
                   data = trainData,
                   method = "gbm",
                   trControl = trainControl(method = "cv", number = 5),
                   verbose = FALSE)

pred_gbm <- predict(modelo_gbm, newdata = testData)
pred_gbm <- factor(pred_gbm, levels = levels(testData$FP_Class))
conf_gbm <- confusionMatrix(pred_gbm, testData$FP_Class)

# =====
# 7. XGBOOST (Corrigido: garantindo nÍveis iguais)
# =====
set.seed(123)
train_matrix <- xgb.DMatrix(data = as.matrix(trainData %>% select(THD_A, THD_B,
                                                                label = as.numeric(trainData$FP_Class) - 1))
test_matrix <- xgb.DMatrix(data = as.matrix(testData %>% select(THD_A, THD_B, TH

modelo_xgb <- xgboost(data = train_matrix,
                     max.depth = 3,
                     eta = 0.1,
                     nrounds = 100,
                     objective = "multi:softmax",
                     num_class = 4,
                     verbose = 0)

pred_xgb <- predict(modelo_xgb, test_matrix)
pred_xgb_class <- factor(pred_xgb + 1, levels = 1:4, labels = levels(testData$FP
conf_xgb <- confusionMatrix(pred_xgb_class, testData$FP_Class)

# =====
# 8. REDE NEURAL ARTIFICIAL (nnet)
# =====
set.seed(123)

```

```

modelo_rna <- nnet(FP_Class ~ THD_A + THD_B + THD_C,
                  data = trainData,
                  size = 5,
                  maxit = 500,
                  decay = 0.01,
                  trace = FALSE)

pred_rna <- predict(modelo_rna, newdata = testData, type = "class")
pred_rna <- factor(pred_rna, levels = levels(testData$FP_Class))
conf_rna <- confusionMatrix(pred_rna, testData$FP_Class)

# =====
# 9. RESUMO COMPARATIVO - ACURÁCIA e KAPPA
# =====
resultados <- data.frame(
  Modelo = c("Random Forest", "GBM", "XGBoost", "RNA"),
  Acuracia = c(
    conf_rf$overall["Accuracy"],
    conf_gbm$overall["Accuracy"],
    conf_xgb$overall["Accuracy"],
    conf_rna$overall["Accuracy"]
  ),
  Kappa = c(
    conf_rf$overall["Kappa"],
    conf_gbm$overall["Kappa"],
    conf_xgb$overall["Kappa"],
    conf_rna$overall["Kappa"]
  )
)

print(resultados)

# Criar a pasta se não existir
dir.create("C:/Users/Regina de Deus/Documents/CURSOS/IFG - MESTRADO PROFISSIONAL
          showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)

# Preparar os dados para o gráfico
resultados_long <- resultados %>%
  pivot_longer(cols = c(Acuracia, Kappa), names_to = "Metrica", values_to = "Val

# Criar o gráfico
grafico <- ggplot(resultados_long, aes(x = Modelo, y = Valor, fill = Metrica)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(title = "Comparação de Desempenho entre Modelos",
       y = "Valor",
       x = "Modelo") +
  theme_minimal()

```

```

# Definir o caminho do arquivo
caminho_grafico <- "C:/Users/Regina de Deus/Documents/CURSOS/IFG - MESTRADO PROF

# Salvar o gráfico
ggsave(filename = caminho_grafico, plot = grafico, width = 8, height = 6, dpi =

# Mensagem de sucesso
print(paste("Gráfico salvo em:", caminho_grafico))
# =====
# 11. EXIBIR AS MATRIZES DE CONFUSÃO
# =====
print(conf_rf)
print(conf_gbm)
print(conf_xgb)
print(conf_rna)

# =====
# FIM DO SCRIPT
# =====

```

10 PLANILHAS DE DADOS UTILIZADAS

As análises realizadas neste relatório utilizaram os seguintes conjuntos de dados extraídos do Analisador Fluke 430-II e tratados no RStudio:

- *dados_fpt_hd_1mpo_corrigido.xlsx*

Os arquivos estão disponíveis no repositório digital de materiais suplementares.

11 DETALHAMENTO DE CÁLCULOS ADICIONAIS

Neste apêndice, são apresentados os procedimentos complementares utilizados para o cálculo dos indicadores estatísticos e métricas de desempenho dos modelos preditivos.

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (11-1)$$

Onde:

- TP = Verdadeiros Positivos
- TN = Verdadeiros Negativos
- FP = Falsos Positivos
- FN = Falsos Negativos

Referências Bibliográficas

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. **PRODIST: Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Módulo 8: Qualidade da Energia Elétrica**. 2022. <https://www.aneel.gov.br/prodist>. Acesso em: mar. 2025. 5, 7, 13, 17, 21, 25, 29

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR ISO 50001:2018 — Sistemas de gestão de energia – Requisitos com orientações para uso**. [S.l.]: ABNT, 2018. Rio de Janeiro. 19, 30

CHEN, Tianqi; GUESTRIN, Carlos. Xgboost: A scalable tree boosting system. *In: ACM. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. [S.l.], 2016. p. 785–794. 27

Fluke Corporation. **Fluke 430 Series II Three-Phase Power Quality Analyzers – Technical Data**. Everett, WA, 2023. Documento técnico do equipamento analisador de energia. 6, 13, 30

HAYKIN, Simon. **Neural Networks: A Comprehensive Foundation**. [S.l.]: Prentice Hall, 2001. 27

IEEE Standards Association. **IEEE Standard 519-2014: Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems**. 2014. IEEE Std 519-2014. Available at: <https://standards.ieee.org/standard/519-2014.html>. 24

KUHN, Max; JOHNSON, Kjell. **Applied Predictive Modeling**. [S.l.]: Springer, 2013. 26, 28

MENDES, Antônio João G.; RIBEIRO, Patrícia P.; OLIVEIRA, Silvério F. **Qualidade da Energia Elétrica: Conceitos, Fenômenos e Medições**. São Paulo: Editora Érica, 2015. ISBN 9788536517440. 19, 24, 29, 30

R Core Team. **R: A Language and Environment for Statistical Computing.** Vienna, Austria, 2024. Acesso em: mar. 2025. Disponível em: <https://www.r-project.org>. 6, 14, 25, 30

13 LISTA DE PALAVRAS-CHAVE EM PORTUGUÊS PARA O PACOTE ALGORITHM2E

```
\Entrada{Entrada}
\Saida{Saída}
\Dados{Dados}
\Resultado{Resultado}
\Ate
\KwRetorna{[valor]}
\Retorna{[valor]}
\Iniciob{bloco interior}
\eSe{condição}{bloco então}{bloco senão}
\Se{condição}{bloco então}
\uSe{condição}{bloco então sem término}
\lSe{condição}{linha de texto do então}
\Senao{bloco senão}
\uSenao{bloco senão sem senão}
\lSenao{linha de texto do senão}
\SenaoSe{condição}{bloco senãose}
\uSenaoSe{condição}{bloco senãose sem término}
\lSenaoSe{condição}{linha de texto do senãose}
\Selec{condição}{bloco da seleção}
\Caso{um caso}{bloco do caso}
\uCaso{um caso}{bloco do caso sem término}
\lCaso{um caso}{linha do caso}
\Outro{bloco caso contrário}
\lOutro{linha do caso contrário}
\Para{condição}{texto do laço de repetição}
\lPara{condição}{linha do laço de repetição}
\ParaPar{condição}{texto do laço de repetição}
\lParaPar{condição}{linha do laço de repetição}
\ParaCada{condição}{texto do laço de repetição}
\lParaCada{condição}{linha do laço de repetição}
\ParaTodo{condição}{texto do laço de repetição}
\lParaTodo{condição}{linha do laço de repetição}
\Enqto{stop condição}{texto do laço de repetição}
\lEnqto{stop condição}{texto do laço de repetição}
\Repita{stop condição}{texto do laço de repetição}
\lRepita{stop condição}{linha do laço de repetição}
```